

УДК 636.028

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕСАДКИ ЭМБРИОНОВ КРС ПО МЕТОДУ “IN VIVO”

В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА

¹Гиясов Хусанжон Абдуллаевич, ²Якубец Юрий Алексеевич

¹зав. отделом Скотоводства НИИ Животноводства и птицеводства, к.с.х.н, ²директор
компании ООО «FAS TRADE»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13848834>

Аннотация. В статье освещены результаты внедрения биотехнологического метода по пересадке эмбрионов в племенных хозяйствах Ташкентской области учёными НИИ Животноводства и птицеводства совместно со специалистами корейского центра “Kopia”, и ООО «FAS TRADE».

Ключевые слова: пересадка эмбрионов, корова, тёлки, донор, реципиент, телят, продуктивное стадо, метод “in vivo” и т.д.

Аннотация. Мақолада Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти олимлари томонидан Тошкент вилояти хўжаликларига қорамол эмбрионларни кўчириб ўтказишдек биотехнологик усулни жорий этиш натижалари ёритилган.

Калим сўзлар: эмбрионларни кўчириб ўтказиш, сигир, тана, донор, реципиент, бузоқ, маҳсулдор пода, “in vivo” усули ва ҳ.к.

Abstract. The article highlights the results of the implementation of a biotechnological method for embryo transplantation in breeding farms in the Tashkent region by Scientific research institute of livestock and poultry with specialists from the Korean center “Kopia” and “FAS TRADE” LLC.

Keywords: embryo transfer, cow, heifers, donor, recipient, calves, productive herd, in vivo method, etc.

ВВЕДЕНИЕ. Анализ научных трудов показывает, что прочная кормовая база и полноценное кормление животных повышает продуктивность животных (Б.Д.Аллашов др., Р.Рузибаев, Р.Рузиев, И.Хафизов, А.Халматов, Д.К.Юлдашев и др.). При создании продуктивных стад кроме полноценного кормления немаловажно применение биотехнологических методов воспроизводства. Трансплантация эмбрионов крупного рогатого скота является биотехнологическим методом в селекции, позволяющим получать большее количество потомков (по сравнению с традиционными методами воспроизводства) от генетически ценных родителей.

Внедрение технологии по трансплантацию эмбрионов в племенных и товарных хозяйств позволяет повысить эффективность разведения и обеспечить скорейшее качественное изменение стад[2].

Метод трансплантации эмбрионов способствует:

- получению быков-производителей и выдающихся тёлочек от лучших племенных животных в количестве большем, чем может принести корова за один год;
- ускорению селекционного процесса за счет сокращения интервалов между поколениями;
- увеличению генетического разнообразия быков для одной самки, а также создания семейств и стад коров на основе одной родоначальницы; -

- предимплантационной диагностике эмбрионов с целью выявления нежелательных рецессивных генов и хромосомных аномалий;
- осуществлению межвидовых пересадок;
- получению химерных животных;
- оздоровлению стад от инфекционных заболеваний;
- созданию банков крио консервированных эмбрионов, сохранению ценных и исчезающих пород и генотипов;
- получению животных с желаемым полом.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. В настоящее время возникла острая необходимость ускоренного размножения лучших генотипов и обеспечения внутреннего рынка отечественными племенными животными, адаптированными к местным природно-климатическим условиям. Одной из актуальных проблем является внедрение научно-обоснованных систем расширенного воспроизводства с применением трансплантации эмбрионов при максимальном использовании генетических ресурсов[1].

В практике трансплантации эмбрионов КРС применяются две технологии - получения эмбрионов по методу «in vivo» и «in vitro». Метод «in vivo» характеризуется тем, что развитие эмбрионов до стадий, необходимых для трансплантации, происходит в репродуктивном тракте животного-донора. При применении метода «in vitro» процессы созревания яйцеклеток, их оплодотворения и культивирования эмбрионов производятся в лабораторных условиях вне организма животного-донора.

НИИ Животноводства и птицеводства вот уже 8 лет сотрудничает с Южнокорейской компанией «КОPIA». В сентябре 2023 года с помощью корейского центра «КОPIA» и компании «FAS TRADE» из США и Кореи для научных исследований были импортированы эмбрионы голштинской породы КРС.

В октябре месяца 2023 года учёными НИИ Животноводства и птицеводства и специалистами корейского центра «КОPIA» и компании «FAS TRADE» импортированные из США и Кореи эмбрионы были пересажены заранее подготовленным телкам реципиентам в фермерских хозяйствах «Дил гиё файз барака» Чиназского района и “Ким Пен Хва чорваси” Средне Чирчикского района Ташкентской области.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА. Материалом исследований явились эмбрионы КРС голштинской породы, завезенной из США и Кореи. Они были доставлены авиа транспортом в специальном сосуде. При подготовке и внедрении технологии по пересадке эмбрионов использовали метод «in vivo». Для синхронизации охоты у коров и телок применялась схема с использованием внутри влагалищного имплантата “Пред дельта”. Параллельно с ней животным вводился PGF2 α (энзапрост).

В фермерском хозяйстве «Ким Пен Хва чорваси» в качестве реципиентов использовались только телки случного возраста голштинской породы и помеси абердин-ангусской породы. А в хозяйстве «Дил гиё файз барака» реципиентами явились коровы и телки случного возраста голштинской породы.

Производителем эмбрионов завезенных из США является лаборатория “PEAK”, входящая в состав компании “ALTA GENETICS”. Эмбрионы отвечают ветеринарным требованиям, утвержденным в Республике Узбекистан. Возраст эмбрионов составляет 7 дней. Стадия развития ранняя и поздняя бластоциста. Все они отличного качества (рис.1 и 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. Для эффективной пересадки эмбрионов в качестве реципиентов в одном хозяйстве были отобраны коровы и телки случного возраста, а в другом только телок с нормальным здоровьем и половым циклом. Для реципиентов можно использовать телок не ценных в племенном отношении, достигших случного возраста, с синхронизированным циклом.

В программе синхронизации приняли участие всего 47 животных. У 40 из них проявились признаки охоты. На 7 день после охоты у животных проверили наличие желтого тела и его расположение. Из 40 всех подготовленных животных для пересадки было выбрано 32 голов. После этого была проведена сакральная эпидуральная анестезия, для этого использовался 2% раствор новокаина.

Рисунок 1. Эмбрионы под микроскопом Рисунок 2. Бластомеры эмбриона

В октябре месяца 2023 года в фермерском хозяйстве «Ким Пен Хва чорваси» и «Дил гиё файз барака» Ташкентской области по методу «in vivo» пересажено 12 эмбрионов американской селекции, а также с помощью специалистов корейского центра “Кориа” было пересажено 20 эмбрионов Корейской селекции. И так для научных целей всего было в 2023 году пересажено 32 эмбрионов голштинской породы КРС.

Рисунок 3. Пересадка эмбрионов в фермерском хозяйстве «Дил гиё файз барака»

В январе 2024 года в племенном хозяйстве “Promeat-agro” учёными НИИ Животноводства и птицеводства совместно со специалистами компании «FAS TRADE» телкам-реципиентам было пересажено 19 эмбрионов американской селекции.

Рисунок 4. Пересадки эмбрионов телкам реципиентам в хозяйстве «Ким Пен Хва чорваси» Ташкентской области

На 40-й день полового цикла проводилась диагностика на стельность при помощи аппарата УЗИ. По результатам диагностики, было установлена стельность у 4-х реципиентов в хозяйстве «Ким Пен Хва чорваси», эффективность приживаемости составила 33,3%. При этом у второго сочетания родителей она составила 60%. А в фермерском хозяйстве «Дил гиё файз барака» в октябре 2023 года было пересажено 20 эмбрионов Корейской селекции. Приживаемость эмбрионов составило у 50 % реципиентов.

Рисунок 5. Прересадка эмбрионов телкам-реципиентам в ООО “Promeat-agro”

Приживаемость эмбрионов в хозяйстве “Promeat-agro” составила 53%. Ожидаемый отел запланированы на октябрь месяц 2024 года.

Получение телят. В хозяйствах Ташкентской области где проводилос пересадка эмбрионов коров и телки реципиенты отелились в июне и июле 2024 года. В фермерском хозяйстве «Дил гиё файз барака» из 9 стельных (45%) коров и телок было получено 8

здоровых телят, у одной коровы случилось аборт. А в фермерском хозяйстве «Ким Пен Хва чорваси» отелились 4 телок реципиентов. Всего получено телят 13 голов. Выход здоровых телят составил 12 голов. 43,3%. По общему счету приживаемость пересаженных эмбрионов в трех хозяйствах Ташкентской области в среднем составил 43,75 %. Получено живых телят пока 12 голов. В октябре в ООО “Promeat-agro” ожидается получение телят ещё 10 голов.

Рисунок 6. Первый теленок рожденное от пересадки эмбриона. Дата рожд. 11.07.2024 г.

Рис. 7-8 Телочки полченные от пересадки эмбрионов в ф/х “Ким Пен Хва чорваси” Рост и развитие телят полученных от пересадки эмбрионов изучается научными сотрудниками института.

ВЫВОДЫ. По результатам пересадки можно делать вывод что, у разных сочетаний родителей разная эффективность. В одном хозяйстве она составила 45-53 %, а в другом 33,3% Но, так как для пересадки использовалось малое количество эмбрионов, сложно судить об уровне эффективности пересадки эмбрионов американской селекции.

Для получения более точных результатов и большей эффективности в селекционной работе необходимо увеличить количество проводимых пересадок, разнообразие

родительских пар. В качестве коров-доноров использовать племенной скот, который в большом количестве завозится в страну по импорту, а также коров местных пород.

Телята полученные от пересадки эмбрионов отличается от других телят привлекательностью по внешнему виду.

REFERENCES

1. Бексеитов Т.К. Эффективность воспроизводства высокопродуктивных коров в казахстане по технологии полного цикла трансплантации эмбрионов. Материалы международной научно-практической Конференции “Научно-практическое обеспечение интенсивного развития животноводства и кормопроизводства на современном этапе”, г.Алматы, Казахстан 2023, II-ТОМ, С. 581
2. Гиясов Х.А., Марданов Ж.Т., Якубец Ю.А. Внедряется технология по пересадке эмбрионов” Ж. “Животноводство и племенное дело” 2023г. №6, с.30-31.
3. Джураева Д.Р., Ахмедов Т.П., Равшанбеков Д.Ў., “Асаларизорларда баҳорги ишлар. “Ёшлар хуқуқлари: Имкониятлар ва ҳимоя қилиш механизмлари” Республика илмий-амалий конференцияси материаллари, 153-156 бетлар.
4. Завертяев Б.П. “Биотехнология в воспроизводстве и селекции крупного рогатого скота” Л. “Агропромиздат”, 1999 г.
5. “Методические рекомендации по порядку и условиям метода трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота” М.2020 г.
6. Нурматов А.А., Фиёсов Х.А., Холматов А.Х. “Эмбрионларни кўчириб ўтказиш технологияси жорий этилмоқда”, Ўзбекистон Қишлоқ ва сув хўжалиги Ж. 2024 уй 1-soni, 27-29 бетлар.
7. Nurmarov A.A., Allashov B.D., Yunusov B., Jabborov S.S. The influence of natural biologically active additives on the growth and development of stallions of the Karabair breed. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020, 614(1), 012162
8. Хафизов И.И. Қорабайир зот отлари генофондининг генетик хилма-хиллиги. "Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" Ж., "AGRO ILM" Ж., илова, Тошкент, 2023, махсус сон (3) (96), 45-47 б.
9. Юлдашев Д.К. “Современные проблемы кормопроизводства и организации кормления с.х. животных Узбекистана”, Статья в сб. Материалов 2-й международной научно-практической конференции посвященной 90-летию академика И.Г.Рядчикова, Кубан, 25-26 января 2024 г., С. 667-675